

O'RTA OSIYONING ILMIY-MADANIY UYG'ONISHI: IX-XI ASRLARDAGI TARAQQIYOT OMILLARI.

Boygaziyev Tulqin Inatullayevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi

E-mail: bojgaziyevtulkin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592863>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Yunon falsafiy merosining Yaqin va O'rta Sharqdagi musulmon mutafakkirlar tafakkuriga ko'rsatgan kuchli ta'siri, antik mualliflarning asarlarini arab tiliga tarjima qilishda Bag'doddagi "Donishmandlar uyi" (Bayt al-Hikma) va boshqa ilmiy markazlarning o'rni yoritilgan. Tarjima faoliyatining IX asrda yuqori darajaga ko'tarilgani va bu orqali yunon falsafasi, mantiqi, tabiatshunosligi islomiy ilm-fanning ajralmas qismiga aylangani ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ilm-fan, madaniyat, uyg'onish, falsafa, ilmiy tarjima, gumanizm, islom madaniyati, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, arab xalifaligi, mustaqillik, yunon falsafasi.

Аннотация

В этой статье освещается сильное влияние греческого философского наследия на мышление мусульманских мыслителей на Ближнем и Среднем Востоке, роль Багдадского "дома мудрости" (Байт аль-Хикма) и других научных центров в переводе трудов античных авторов на арабский язык. Отмечается, что переводческая деятельность достигла высокого уровня в девятом веке, благодаря чему греческая философия, логика, естествознание стали неотъемлемой частью исламской науки.

Ключевые слова: наука, культура, Ренессанс, философия, научный перевод, гуманизм, исламская культура, Фараби, ибн Сина, Беруни, арабский халифат, независимость, греческая философия.

Annotation

This article highlights the strong influence of Greek philosophical heritage on the thought of Muslim thinkers in the near and Middle East, the role of the "House of Wise Men" (Beit al-Hikma) and other scientific centers in Baghdad in translating the works of ancient authors into Arabic. It is noted that translation activity rose to a high level in the 9th century, through which Greek philosophy, logic, natural science became an integral part of Islamic Science.

Keywords: science, culture, Renaissance, philosophy, scientific translation, humanism, Islamic culture, Farabi, Ibn Sina, Beruni, Arab Caliphate, independence, Greek philosophy.

Ma'lumki, o'rta asrlarda ilm-fan, madaniyat gullab yashnagan davr hisoblanadi. Xalqning mustaqillik uchun kurashi natijasida IX asrning oxirlarida O'rta Osiyoda yerli Somoniylar davlati vujudga keldi, bu – arab xalifaligiga qaramlikdan qutulish, mustaqillikni qo'lga kiritish edi. Lekin boy-feodallar, qabila boshliqlar o'rtasida ahillik, birlik, kelishuvning yo'qligi tufayli o'zaro nizo, kurashlar avj oldi, 3-4 asr davomida Somoniylardan tashqari yana Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Xorazmshoxlar va boshqa davlatlar vujudga keldi, ular uzoq umr ko'rmay yo'q bo'lib ketdi. Shu bilan bir qatorda Yaqin va O'rta Sharqda yangi shakllangan musulmon o'lkalari o'rtasida iqtisodiy-madaniy aloqalar avj oldi. Madaniyat namunalari bilan almashuv, o'zaro ma'naviy ta'sir kuchaydi. Qadimgi hind, eron, yunon madaniy boyliklari qorishib, adabiyotlarda "musulmon madaniyati" deb nom olgan yangi madaniy qatlam vujudga keldi.

Qadimgi madaniyat an'alariga nihoyatda boy bo'lgan O'rta Osiyoda mustaqillikka erishgan xalq bu davr ichida o'z madaniyatini yuksaklikka ko'tara oldi. Shaharlar, shahar madaniyatining tez rivoji hamda madaniy aloqalarning kuchayishi samarasi bo'lgan Uyg'onish, Renessans shu davrda boshlandi, O'rta Osiyo ilm-fan, ma'naviyat tarixda misli ko'rilmagan namunalar yaratdi.

Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Beruniy kabilar shu davr madaniy yuksalishining qoyalari, cho'qqilaridir. Hattoki arab xalifasi Ma'mun O'rta Osiyo olimlarini xalifalikning markaziga olib ketgani va ular Bog'dod akademiyasining ko'rki bo'lib, ilm uchun xizmat qilganliklari tarixdan ma'lum, Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Javhariy, ibn Mansur Marvarudiy kabi olimlar shular jumlasidandir.

Xalifa al-Mutavakkil davrida yashagan, arab badiiy nasri va ritorikasining atoqli vakili Amr ibn Baxr al-Jahaz "So'z san'ati" va "Kitob al-buxalo" (Baxillar haqida) asarlarida Qur'on oyatlari va hadisdan foydalanib, benihoya erkin fikr yuritadi. Qur'on oyatlari va hadislarining o'zida erkinlik, hurfikrlilik uchun asoslar mavjud. Qur'onda va hadislarda adolat, sahovat, mehr-shavqat, ezgu ishlar maqtaladi, gunoh ishlar, jabr-zulm, bahillik bironing haqqiga ko'z olaytirish, tekinxo'rlik qoralanadi. "Ota-onangizga hamda qarindosh qo'shni va begona qo'shniga, yoningizdagi hamrohingizga, yo'lovchi musofirga va qo'llaringizdagi qullaringizga yaxshilik qilingiz! Albatta Alloh baxillik qiladigan va o'zgalarni ham baxillikka chaqiradigan hamda Alloh fazlu karamidan beradigan ne'matlarni yashiradigan, mutakabbir va maqtanchoq bo'lgan

kimsalarni sevmaydi... Shubhasiz, Alloh birovgga zarracha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik qilinsa, unga bir necha baravar qaytarilur va o'z huzurida ulug' ajr ato qilur.

Hadisi shariflarda ham bunday deyiladi: "Iymonning afzali – sabr (tez janjal ko'tarmaslik) va keng qalbli bo'lishdir. Odamlarga taom yediringlar va shirinso'z bo'linglar. Ochlarga ovqat bering, bemorlarni borib ko'ring va hojatmand (qiynalib qolgan, muhtoj odamning) hojatini chiqaring. Garchi Xitoyda bo'lsa ham ilmga intiling, chunki ilm olishga intilish har bir mo'minga farzdir. Mo'minlarning afzali – xulq, atvori yaxshilaridir. Tangri avf etuvchidir va avf etuvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi". So'nggi hadisda odamning tashqi go'zalligi emas, ruhiy, ma'naviy olamining go'zalligi nazarda tutiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, donishmand, faylasuf olimlar islom qoidalarida mavjud bo'lgan ba'zi imkoniyatlardan foydalangan holda ilmiy-gumanistik falsafiy nazariyani ilgari surdilar. Ma'lumki, islom dinining asoschisi payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) turli masalalar yuzasidan gapirganda, Alloh va inson haqidagi ilm haqida qat'iy turib gapirgan: Qur'onning o'zida aqlga taaluqli so'zlar, refren (naqorat) 13 karra, ilm o'zagi 750 marta uchraydi. Alloh haqidagi bilim xudoning yagonaligi va qudrati haqidagi barcha inson bilimlari ikki xil ma'noda – oddiy, dunyo haqidagi hamda diniy e'tiqod haqidagi bilimlar sifatida beriladi. Qur'on tafsirchilari ilmning mazmunini: 1) Islom an'alarini egallash; 2) mistik yorqinlashuv, nurga, yog'duga erishish; 3) mantiqiy mulohaza, fikr orqali tushunish; 4) ensiklopedik, qomusiy bilim kabi yo'nalishlarga bo'ladilar.

Forobiy asarlaridagi etuk yuksak jamoa va komil insonlar haqidagi fikr-xayollar shu davr mahsulotidir. O'rta Osiyoda bu davrda uch tilda: arab, fors, turkiy tillarda ijod etildi, tafakkur mevalari yozuvlariga muhrlanib Sharqning turli burchaklarigacha yetib bordi.

Bu davr madaniyati o'zining kuchli gumanistik ruhi, insonparvarlik nafasi, odamlarning o'zaro do'stlikka chaqirishi, aqlni ezozlashi bilan umuminsoniy qadriyatlar yuksakligiga ko'tarila oldi.

O'rta Osiyo madaniyati tarixida Uyg'onish, birinchi navbatda, qaramlikdan qutulish, mustaqil tafakkur, mustaqil ijod, mustaqil ma'naviylik – mustaqillikning samarasi bo'ldi.

Qadimgi Yunon falsafiy merosining Yaqin va O'rta Sharqdagi turli g'oyaviy-falsafiy oqimlarning shakllanishi va rivojlanishiga ko'rsatgan sezilarli ta'siri ayniqsa, Sharq mutafakkirlarining falsafiy va mantiqiy ta'limotlarida yaqqol namoyon bo'ldi. Yaqin va O'rta Sharq mutafakkirlari arab islom dunyosi siyosiy

istilolari tugatmas yunon madaniyati, tabiatshunosligi va falsafasini qunt bilan o'zlashtirishga kirishdi. U davrda ko'plab ilmiy va falsafiy asarlar tarjima qilinib, ularga sharhlar yozildi.

Antik davr faylasuflari asarlarining yunonchadan suryon tiliga tarjima qilinishi V asrga to'g'ri keladi. 457 yilda yashab o'tgan Ibasu Porfiriyning "Vvedeniye" ("Kirish") asari tarjima qilindi. VIII asrga kelib yunon mutafakkirlarining asarlari suryondan arabchaga tarjima qilina boshlandi. IX asrdan boshlab Aristotel va boshqa Yunon mualliflarining ilmiy asarlari Suriya tilidan, shuningdek yunoncha asl nusxasidan arab tiliga tarjima qilish ishlari jadallashdi.

IX asr ilmiy tarjima faoliyatining eng yuksak davri hisoblanadi. Arab tili barcha sohalarda - fan, falsafa va huquqshunoslikda mustahkam o'rin egallaydi. Xalifa al-Ma'mun davrida Bag'dodda va xalifalikini boshqa shaharlarida yunonlar ilmiy-falsafiy marosimi o'rganishga qiziqish yanada ortdi, ilmiy muassasalar, xususan donishmandlar uyi, ilmiy kutubxonalar, rasadxonalar qurildi. Xalifa Ma'mun davrida ilmiy va tarjimonlik faoliyati ayniqsa gullab-yashnadi. Xususan Evklid, Aristotel, Gippokrat, Arximed, Appoloni, Galen kabi yunon olimlarining tibbiyot va tarixga oid qator kitoblari tarjima qilindi.

Xulosa qilib aytganda, O'rta asrlar Sharqi, o'rta Osiyo, insoniyat tarixida ilm-fan va madaniyatning yuksalgan, uyg'onish va erkin tafakkur asosida shakllangan betakror davrlaridan birini ifodalaydi. IX asr oxirlarida Somoniylar davlatining tashkil topishi bilan bu hudud arab xalifaligidan siyosiy va madaniy mustaqillikka erishdi. Bu mustaqillik xalq tafakkurining ochilishi uchun muhim zamin bo'lib xizmat qildi. Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Xorazmshohlar kabi davlatlar ham bu jarayonning davomchilari sifatida qisqa muddatda bo'lsa-da, madaniy taraqqiyotga o'z hissalarini qo'shdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axloq-odobga oid hadis namunalari. -T. Fan, 1990, 32-40 b.
2. Sultonov T. Islom falsafasida aql-zakovat talqini. "Sino" jurnali, 2008 qish, 2009 bahor, T. 5-78 b.
3. Xayrullayev M.M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari. -T, O'zbekiston, 1971, 86-87 b.
4. Xayrullayev M.M. O'rta Osiyoda ilk uyg'onish davri madaniyati. Toshkent: Fan, 1994. 25-b.
5. Fadyeyev F.T. Antichnoye filosofskoe naslediye v araboyazichnoy nauke IX-XI vv.: Diss....kand. fil. nauk. -T., 1993
6. Тулкин, Бойгазиев. "Форобий фалсафасида билимларнинг турларга ажратилиши." Философия и право 25.2 (2023): 150-154.

7. Boygaziyev, T., and A. Ochilov. "ABU NASR FOROBIYNING BOSHLANG'ICH BILIMLAR HAQIDAGI QARASHLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 39-43.
8. Pardayev, Ismatullayevich, and Tulqin Boygaziyev Inatullayevich. "Views of Abu Nasr Farabi on the Interaction Between the Human Spirit and the Body." *JournalNX* 7.04: 374-376.
9. Boygaziyev, Tulqin. "Форобийнинг ақл, билиш ва илм ҳақидаги таълимоти (таҳлил ва талқин)." *Молодые ученые* 2.17 (2024): 23-27

